

¿Dos discursos divergentes?

La Industria 4.0 alemana y la Revolución Industrial 4.0 americana.

Carlos Raya de Blas carlos.raya.deblas@udc.es

Universidad de A Coruña

Summary:

The discourse of the Industrial Revolution 4.0 has been ubiquitous since Klaus Schwab published his book “The Fourth Industrial Revolution” in November 2016. Far from constituting a discourse focused exclusively on the relationship between new technologies and industrial production, the text constitutes the ideological manifesto of what aims to become a political movement. In addition, it is not original, but starts in its most obvious foundations from another initiative, Industry 4.0. German, presented in Hannover in 2013, which pontificates the urgent need to digitize and robotize production to regain lost competitiveness. It neither goes nor wants to go further. The speeches of both will be analyzed from the techniques of Critical Discourse Analysis, asking ourselves about the ideological differences and the contradictions that can be found between the two.

Key Words: Industry 4.0 speech, criticism, production structure.

Resumen:

El discurso de la Revolución Industrial 4.0 es ubicuo desde que, en noviembre de 2016, Klaus Schwab publicó su libro “The Fourth Industrial Revolution”. Lejos de constituir un discurso centrado exclusivamente en la relación entre las nuevas tecnologías y la producción industrial, el texto constituye el manifiesto ideológico de lo que pretende convertirse en un movimiento político. Además, no es original, sino que parte en sus fundamentos más evidentes de otra iniciativa, la industria 4.0 alemana, presentada en Hannover en el año 2013, que pontifica la urgente necesidad de digitalizar y robotizar la producción para recuperar la competitividad perdida. No va ni quiere ir más allá. Se analizarán los discursos de ambas desde las técnicas del Análisis Crítico del Discurso,

¹ Global Knowledge Academics & Universidad de Santiago de Compostela.

preguntándonos sobre las diferencias ideológicas y las contradicciones que se puedan encontrar entre ambas.

Palabras Clave: Discurso, ideología, industria, posthumanismo.

1.- Metodología

Realizaremos la aproximación al objeto de estudio no desde hechos materiales, es decir, lo que hacen en la extensión material unos y otros actores implicados, sino desde lo hacen en y con sus discursos. Se aplicarán diversas técnicas encuadradas en lo que conocemos como Análisis Crítico del Discurso (van Dijk, 2009, 2012, 2016, 2017, Wodak, 2015, Íñiguez, 2017, Herzog, 2019). Al tratarse de un estudio comparativo -que al fin quiere discernir las similitudes y diferencias entre lo que podemos considerar dos movimientos sociales dispares que se confunden y funden en uno dentro del imaginario social-, se han elegido, como cuerpo principal de análisis, tres textos concretos en el desarrollo dialógico: en representación de la Industria 4.0 traeremos dos: su texto fundacional “Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 Securing the future of German manufacturing industry”, de los doctores Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster y Johannes Helwig. En segundo lugar, el trabajo de Wolfgang Schroeder, de la Fundación Friedrich Ebert, titulada “La estrategia alemana. Industria 4.0: el capitalismo renano en la era de la digitalización”. Por la otra parte, el libro de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, titulado “La Cuarta Revolución Industrial”. Trataremos de poner en evidencia las diferencias entre ambos discursos en sus contenidos de carácter ideológico más abstractos, por ser los que pasan más desapercibidos y que, sin embargo, buscan causar un mayor impacto en la conformación de las relaciones y estructuras laborales y sociales del futuro.

2. Alemania: Industria 4.0

2.1. Antecedentes

En el año 2011 Europa transita uno de los peores momentos económicos desde la Segunda Guerra Mundial, resultado que se arrastra desde *La Gran Recesión*, comenzada en el año 2008. La crisis se originó en EE.UU., al colapsar el centro financiero mundial, Wall Street, debido, entre otros factores, a la desregulación de los mercados financieros y, no en menor medida, a los nuevos flujos en tiempo real de operaciones comerciales y de capitales permitidos por el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en un nuevo mundo conglobado libre de trabas normativas (Tapia, 2011; Gutiérrez, 2012). Los efectos de la crisis financiera llegaron al viejo continente con tanta premura como se realizaban las transacciones y, en general, a casi todos los rincones del planeta. La crisis financiera se transformó en una crisis económica con una caída del

consumo inédita que desembocó en la consiguiente contracción de la producción industrial. Lo peor de la crisis lo sufrieron las clases medias con un movimiento de descenso social sin precedentes. No obstante, la Gran Recesión no produjo los mismos resultados en todos los continentes: la reacción general del gran capital fue aprovechar las circunstancias -que parecían justificar cualquier medida de supervivencia- para acelerar la desubicación de la operación industrial, exportando la demanda de mano de obra a países del oriente, principalmente a China, que fue, como sabemos, la gran ganadora de la crisis. Hoy por hoy, el gigante asiático es la mayor amenaza a la hegemonía económica, política y militar de EE.UU. China mejoró sus procesos productivos a una velocidad sin precedentes, impulsada por el aprendizaje derivado de la implantación de las modernas factorías estructuradas bajo saberes llegados de Occidente. Este proceso de aprendizaje produjo el despegue de sus capacidades productivas, no solo porque aprendieron haciendo -como propone Kenneth Arrow en su teoría del aprendizaje humano, con las que explica parte del crecimiento endógeno-, sino que, en la línea propuesta por Stiglitz, *aprenden a aprender*, es decir, descubren con la praxis el saber hacer, pero también interiorizan en sus estructuras cognitivas sociales los procesos, técnicas y hábitos por los cuales se produce el conocimiento. En fin, *se aprende a aprender aprendiendo*, (Stiglitz, 2014). Millones de individuos que conforman la inteligencia colectiva (Levy, 1994), aprendieron a aprender gracias a los trabajos que, paradójicamente, les trajo Europa y América para aumentar su propia competitividad practicando masivamente la deslocalización. Anhelaban ser más competitivos y crearon la mayor competencia de la historia moderna, cuyas consecuencias aún están por desarrollarse en las próximas décadas del siglo XXI.

Tanto la crisis de consumo en Europa, como la iniciativa asiática, inciden en las perspectivas de las élites económicas alemanas, que contemplan con preocupación la pérdida del diferencial competitivo que su tejido industrial mantenía precisamente por la gran potencia de su *saber social*². Por más que su capital productivo y la inversión fuera enormes no eran suficientes para mantener su ya decadente hecho diferencial. Sin olvidar la amenaza que supone el enorme poder desarrollado por la tecnológicas americanas: Alemania no tiene un Silicom Valley, ni los inmensos recursos económicos de las llamadas GAFAM³ para poner en marcha y mantener los grandes centros de investigación que son imprescindibles en la nueva etapa industrial. Es importante constatar una aguda dependencia de Alemania de las TIC,s americanas: competir con la ayuda del mayor competidor puede ser un arma de doble filo. La gran pregunta que se hacen es: ¿De qué forma puede recuperar el

² Saber Social: lo defino como aquel conocimiento existe de forma distribuida en las mentes vivas de todos los componentes de una sociedad, constituyendo una entidad supraindividual, sustancia de la inteligencia colectiva.

³ Se conocen como GAFAM al conglomerado de las grandes corporaciones americanas de la nueva economía digital. El acrónimo se forma con las iniciales de las cinco principales entidades: Google, Amazon, Facebook, Appel y Microsoft.

terreno perdido? ¿Cómo mantener a la locomotora alemana en la cabeza de la nueva Europa postcrisis?

2.2. La visión de la Industria 4.0 alemana

La idea de Industria 4.0 se desarrolla, por consiguiente, ante la necesidad de relanzar la competitividad industrial alemana, apostándose por el desarrollo de una ventaja comparativa desde la intensiva digitalización de los procesos productivos materiales y en la multiplicación del *saber social* en el uso de esas nuevas herramientas. Alemania parte de una posición erosionada, pero aún prominente desde las estructuras industriales desarrolladas durante la Tercera Revolución Industrial. La estrategia, insiste Kagermann, es dual: se trata, por un lado, de empujar de nuevo a aquella industria informatizada, ahora digitalizándola, automatizándola e interconectándola. En segundo lugar, potenciando los nuevos mercados Ciber Physical System, es decir, reconvirtiendo la industria para ser el mayor *fabricante de fábricas* de la nueva industria a nivel mundial. Schroeder nos dice: “la finalidad de todas estas actividades consiste en posicionar a la industria alemana -con el necesario apoyo político- como líder mundial en el ámbito de la oferta y la demanda de tecnologías de producción digitalizadas.” (Schroeder,2015:1)

Pero, ¿qué es la Industria 4.0? “Se caracterizará por un nuevo nivel de interacción socio-técnica entre todos los actores y recursos involucrados en la fabricación que girará en torno a redes de recursos de fabricación autónomos (maquinaria de fabricación, robots, sistemas de transporte y almacenamiento e instalaciones de producción), capaces de controlarse a sí mismos en respuesta a diferentes situaciones, autoconfigurables, basados en el conocimiento, sensibles al entorno y dispersos espacialmente y que, además, incorporen los sistemas de planificación y gestión pertinentes, y se caracterizarán por una ingeniería de extremo a extremo que abarque tanto el proceso de fabricación como los campos de la ingeniería de producción, automatización y TI.” (Kagermann, 2013:6). Los entornos Ciber Physical System son flexibles, adaptativos, sensibles al contexto, autocontrolables, modulares, integrables, de manera que las fábricas no serán factorías de unos u otros productos, sino fábricas de fabricar casi cualquier cosa. (Kagerman, 2013: 24). El objetivo, muy ambicioso, es unificar en una misma entidad operativa la lógica sistémica que actualmente presenta sus elementos dispersos, analógicos, aislados y muchas veces en contradicción. Esto constituiría un paso más hacia lo que podríamos conceptualizar como la máquina total en el sentido de Gerald Raunig. Para que sea la misma entidad no solo deben estar aquellos elementos y factores interconectados, sino que deben operar en tiempo real. Se puede aclarar esta idea con una metáfora biologicista: La inmediatez en los flujos de información constituyen el sistema nervioso que coordina las reacciones de los distintos órganos, según marchen las fisiologías del todo maquínico en sus relaciones con el

entorno vital, pero como ocurre con las conexiones biológicas, la información debe viajar en tiempo real y ser compartida por todos los órganos del sistema vivo. Solo entonces la vida es posible; que trasladado al sistema maquínico significa que solo así se consigue obtener el máximo rendimiento de los recursos manteniendo la competitividad: sencillamente, se logra la supervivencia de la empresa. El entorno de la Industria 4.0 es el mercado capitalista, se supone de *competencia perfecta*, y entra en contradicción con la idea que proponen de colaboración interempresarial en investigación, métodos, procesos y formación laboral; así como la conexión horizontal en tiempo real entre el capital maquínico y humano de diferentes propiedades, y, al fin, la producción conjunta entre actores industriales en los más diversos aspectos operativos como la logística, transformación, almacenaje, distribución comercial, etc. ¿Qué efectos tendría esta idea de economía colaborativa para la libre competencia, fundamento ideológico del neoliberalismo sobre el que se intenta legitimar el mercado capitalista conglobado de nuestros días? ¿Qué distancia existirá entre los grupos empresariales de colaboración y los carteles de control del mercado? Desde la perspectiva inversa nos preguntamos si no resulta objetivamente ingenua la pretensión de que se compartan datos, conocimiento, procesos e infraestructuras entre empresas con distintos intereses y aún más entre competidores. En este punto proponen la intermediación de diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil con la colaboración del Estado.

2.3. La ideología alemana

Embebido en todo el entramado del tejido interconectado de la Industria 4.0 se encuentra el ser humano. El todo maquínico no solo son los bienes de equipo, el capital constante, sino el variable: las personas y el conocimiento humano. La Industria 4.0 promueve también la conexión del ser humano a la máquina: “Ahora es posible conectar en red recursos, información, objetos y personas para crear la Internet de las cosas y los servicios”, (Kagermann, 2013:6). A esta máquina total, como vemos, se uniría a la masa trabajadora como un elemento más del sistema, tanto que “en la fábrica inteligente, los seres humanos, las máquinas y los recursos se comunican entre sí con tanta naturalidad como en una red social”, (Kagermann, 2013:12). Esto, a primera vista, no supondría un cambio tangencial en las relaciones de los individuos con la máquina técnica, pues la subsunción del trabajador a la máquina compleja se produce en la primera revolución industrial -y fue descrita por Marx suficientemente-, sino porque la relación de sometimiento al equipo invade el espacio inmaterial del humano. Sabemos por el Teorema del sociólogo William Isaac Thomas, que *If men define situations as real, they are real in their consequences*; y el espacio virtual de producción industrial 4.0 conllevará consecuencias desconocidas porque los individuos tenderán a asumir como realidad natural lo que pertenece a la realidad artificial. Kagermann et al. reconocen sin ambigüedad

“la creciente tensión entre el mundo virtual y el mundo de la propia experiencia de los trabajadores”; lo que podría conllevar que “experimenten una pérdida de control y una sensación de alienación de su trabajo como resultado de la progresiva desmaterialización y virtualización de los procesos”, (Kagermann, 2013:45). Es importante que el propio documento fundacional de la Industria 4.0 reconozca los riesgos que supone el trabajo humano intensivo en lo artificial, pero como vemos, el informe se refiere a los individuos como *trabajadores*, no como personas, lo que exculpa subjetivamente al capital de las responsabilidades sobre los efectos *externos* al sistema productivo. Mas cuando hablan del “mundo de la propia experiencia”, se refieren a la vida humana en su existencia material, personal y privada sobre lo cual se pasa de puntillas, para dejar recaer la atención exclusivamente sobre los efectos perniciosos para la producción que, sospechan, se puede concretar en la “la pérdida significativa de creatividad y productividad”, (Kagermann, 2013:46). En una sociedad en la que la seguridad en el trabajo es uno de los pilares del contrato social, sería conveniente preguntarnos por qué razón no se estudian antes las consecuencias psicológicas y psiquiátricas de estos inexplorados espacios virtuales productivos y solo posteriormente, cuando se experimente y se obtengan evidencias científicas sobre los riesgos que puedan generar, adoptar la implantación de los modos inocuos para la salud, desechando los demás. ¿Quizás ya se ejecuta justo al revés? ¿Incluso reconociendo de antemano que existen indicios razonables sobre sus peligros? Además, ¿no es una contradicción que el sistema pontifique la necesidad de personas creativas siendo nocivo para la propia creatividad?

Siguiendo con las consecuencias sociales del modelo de Industria 4.0 -que predicen sus propios autores- uno de los grandes cambios para la masa laboral es que se eliminarán muchos empleos de labores manuales pesadas, repetitivas y de baja cualificación, siguiendo con la tradición trazada por el capitalismo, desde la revolución del vapor, de desvincular la producción industrial del trabajo humano sustituyéndolo por capital fijo. La automatización intensiva y extensiva aparece como uno de los tópicos más reiterados del Informe Fundacional.

Progresivamente, sobre la misma proyección ideológica, también les tocaría a trabajos intelectuales más complejos y de mayor preparación teórica y práctica, sustituidos por dispositivos informáticos. En estas labores inmateriales también se comenzaría por aquellas más estructuradas y repetitivas que son apropiadas para ser procesadas por algoritmos más sencillos y le seguirán progresivamente todas las posibles, según *mechané* y *techne* fueran avanzando. No existe ninguna razón para pensar que el paradigma universal del capitalismo cambiará en algún momento: *antes una máquina que una persona*. Y aquí llegamos a una de las contradicciones más importantes del sistema:

si la tendencia real es la automatización creciente en la industria 4.0 y la sustitución de personas por dispositivos también en labores intelectuales complejas, ¿cómo es posible que a la par se advierta que “los empleados desempeñarán un papel clave en la implementación y asimilación de las innovaciones tecnológicas”, (Kagermann, 2013:45)? ¿Qué empleados? ¿Cuántos empleados? ¿Durante cuánto tiempo? Sabemos que nivel de informatización industrial se encuentra solo en las primeras fases de su desarrollo; si la capacidad computacional se duplicaba, según la Ley de Moore, cada dos años, y que la informática cuántica pulverizará en unos los procesadores binarios, multiplicando su poder de computación en millones o billones de veces; si además sumamos a esto los avances en mecánica, robótica y automatización autónoma, nos debiéramos preguntar no solo sobre la suerte de la clase trabajadora alemana, sino sobre el futuro del trabajo humano en general. Sin embargo, la preocupación del Informe no gira en qué hacer con los desocupados que no sean capaces de adaptarse a los cambios vertiginosos que prometen, sino la carencia de mano de obra capacitada. El problema parece residir en que el capital se ve obligado a adaptarse a la crisis demográfica alemana. La Industria 4.0 no tiene suficiente mano de obra cualificada para desarrollarse con seguridad y es necesario implementar una serie de medidas para aumentar la oferta de trabajo vivo. Qué hacer con los que se quedan fuera no parece no incumbir a los autores: se habla desde la ingeniería industrial. Lo cierto es que la edad media de los trabajadores alemanes era de 40 años en el año 2013, manteniéndose la tendencia al envejecimiento en la última década. Incluso algunos estudios profesionales y universitarios imprescindibles para el desarrollo digital alemán, no consiguen cubrir las plazas de formación ofertadas en relación a la demanda real del mercado. Encontrar trabajadores cualificados se está convirtiendo, aseguran, en un grave problema. Justo lo contrario a lo que se podría suponer habida cuenta el urgente proceso de automatización consustancial a la Industria 4.0.

La propuesta del Informe Fundacional es aumentar la flexibilidad de las relaciones laborales para ajustarlas a las cambiantes demandas y condiciones del mercado. La segunda propuesta es desarrollar un sistema intenso de formación universitaria y laboral -estrechamente relacionada con entidades privadas- para orientar las necesidades formativas y operativas que sirvan a la Industria 4.0. Por otro lado, se multiplicarían los esfuerzos de formación continua para trabajadores en activo. Pero la flexibilidad y formación se consideran factores insuficientes para paliar el problema de la carencia de mano de obra, y se aboga, también, por alargar la vida laboral de los trabajadores.

La Industria 4.0 exige un alto precio a la clase trabajadora, que sufrirá una merma importante y generalizada de sus derechos laborales, lo que se conoce como aumentar la flexibilidad laboral. Verán su edad de jubilación retrasarse con una muy difícil compensación vital; tendrán que

multiplicar su formación y continuar el esfuerzo a lo largo de toda su vida, estar preparados para cambiar de forma de trabajo, incluso de profesión, así como aumentar su capacidad de adaptación a los cambios de entorno, acostumbrarse a toma decisiones por sí mismos en el proceso de producción (asumiendo las consecuentes responsabilidades), así como a sobreponerse a la virtualización de su labor profesional y mantener, a pesar de todo, su creatividad e ilusión para implementar la Industria 4.0.

Con respecto a la crisis demográfica, existen dos contradicciones en el discurso que es interesante nombrar:

1º. El Informe también propone la contratación de más mujeres para paliar la escasez de mano de obra altamente formada. Las connotaciones estructurales, ideológicas y sociales de esta propuesta son profundas, complejas, de diversa índole y exceden el marco concreto de este trabajo; pero en cualquier caso dejan al aire ciertos entramados ideológicos que explican el estado de las cosas con respecto a la igualdad real de oportunidades para las mujeres: parece que ahora no queda más remedio que llamarlas a la actividad fabril.

2º. En el informe no se nombra en ningún momento la posibilidad de atraer mano de obra cualificada de otros países, cuestión que contrasta con los hechos objetivos, en los que Alemania se ha convertido en un receptor activo de inmigrantes con altas cualificaciones, incluso a través de iniciativas legislativas⁴. El silencio es absoluto.

3. La Revolución Industrial 4.0

El *movimiento* Revolución Industrial 4.0 asume los postulados de automatización robótica, digitalización, conexión en tiempo real y colaboración horizontal del modelo alemán; pero no se queda en estos lugares técnicos: se trata de un relanzamiento de sus ideas generales, pero llevadas a sus últimas y radicales consecuencias filosóficas, sociales, políticas y económicas, siempre desde una perspectiva neoliberal.⁵ En sí constituye un credo en todo el orden de su discurso. Klaus Schwab, en su libro “La cuarta revolución industrial”, convierte la tecnología en fetiche no de una revolución industrial, sino de un acontecimiento ontológico que alcanza a la misma idea que debamos tener del

⁴ RTVE, 19.12.2018, “El Gobierno alemán aprueba una ley para facilitar la inmigración laboral. El país necesita con urgencia trabajadores y profesionales cualificados”, <https://www.rtve.es/noticias/20181219/gobierno-aleman-aprueba-ley-para-facilitar-inmigracion-laboral/1856242.shtml>

⁵ En mi anterior trabajo sobre esta cuestión, titulado “Aproximación al discurso del tecnocapitalismo”, se expuso con mayor profusión los ejes ideológicos sobre los que Schwab intenta apoyar la disrupción: la IA, la genética, la robótica, el cambio del paradigma de propiedad privada, etc.

ser humano. Por esta razón su discurso se sitúa del lado de las fuerzas de Silicon Valley y no de la Industria 4.0 alemana, en apariencia más comedida. Un breve extracto aclarará hasta dónde alcanzan sus pretensiones:

“Estamos en el umbral de un cambio sistémico que requiere que los seres humanos se adapten continuamente.” “La cuarta revolución industrial no solo está cambiando lo que hacemos, sino quiénes somos.” “Podría dar lugar a formas de engrandecimiento humano que haga que cuestionemos la naturaleza misma de la existencia humana”. “La desigualdad ontológica separará a quienes se adapten de aquellos que se resistan, es decir, a los ganadores y perdedores materiales en el sentido de la palabra. Los primeros pueden beneficiarse incluso de algún tipo de mejora humana radical generada por ciertos segmentos de la cuarta revolución industrial, como la ingeniería genética, de la cual se verán privados los perdedores” (Schwab, 2016: 125 y ss).

Entramos objetivamente en espacios ideológicos inquietantes, pues la última vez que alguien tomó el poder con expresiones de supremacismo disruptivo similares a estas, desembocamos en la más trágica experiencia de toda la Historia de la Humanidad.

La filosofía del posthumanismo late en las propuestas del Foro Económico Mundial que van mucho más lejos de afectar al modo y relaciones de producción -que también- y anhelan provocar una crisis existencial a escala planetaria: la destrucción creativa alcanza al ser humano en esa idolatría de lo disruptivo por lo disruptivo. El dominio de la Naturaleza a través de su transformación -interpretada, por consiguiente, como materia prima, según André Gorz-, fue la función principal de la máquina en las tres primeras revoluciones industriales; pero la cuarta revolución proyecta el ansia de dominio de la Naturaleza a través de la transformación del ser humano, de convertirlo, ahora a él, en materia prima; al fin, procesarlo reificándolo en mercancía. Porque el Foro Económico Mundial, tanto que económico y neoliberal, antes que nada, interpreta las planicies inexploradas, inmensas y abiertas por las nuevas tecnologías digitales y biológicas, como una nueva oportunidad de negocio. La crematística es el corazón del posthumanismo. De poco sirve que adviertan de “nuestra voluntad y compromiso de mantener debates éticos y morales”, pues lo que será ya lo ha presentado en el texto que nos ocupa, y, aún más allá, aclarando que el mundo se dividirá entre quienes lo acaten y los que se enfrenten. Es un texto definitivo, incontestable por su carácter. Pero sus advertencias no se detienen en este punto, sino que recomienda “empoderar a un conjunto diverso de individuos y comunidades, y evitar una violenta reacción popular por los cambios fundamentales en curso”. (Schwab, 2016: 22). ¿Hasta qué punto se planea tensar la sociedad para que se reconozcan sin ambages el alto riesgo de

contrarevolución violenta?

En esta misma línea, Schwab lleva el individualismo neoliberal a la máxima cota de exencionalismo social, sesgo que flota a lo largo de todo su libro: “uno de los efectos más relevantes (y observables) de la digitalización es el surgimiento de la sociedad “centrada en el yo”, un proceso de individualización y aparición de nuevas formas de pertenencia y comunidad. Al contrario de lo que sucedía en el pasado, la noción de pertenencia a una comunidad se define hoy más por intereses, valores individuales y procesos personales que por el espacio (la comunidad), el trabajo o la familia” (Schwab, 2016: 122). Sistemáticamente presenta en el texto su visión como hechos consumados o ineludibles, también, como vemos, el individualismo, que nos presenta siempre como una ventaja competitiva: piedra fundamental del neoliberalismo promocionado por el Foro Económico Mundial. Resumamos ahora las seis ideas fuerza que conforman el discurso de la revolución tecnocapitalista:

1º Es ineludible: “las innovaciones tecnológicas más importantes están a punto de generar un cambio trascendental en todo el mundo, algo inevitable.” (Schwab, 2016: 23). **2º Es global:** “afectará a todos los países, economías, sectores y personas...”, (Schwab, 2016: 17). **3º Es disruptiva y revolucionaria:** Hay tres razones que sostiene mi convicción de que una cuarta y distinta revolución está en marcha: velocidad, amplitud y profundidad, impacto de los sistemas, (Schwab, 2016: 15). **4º La tecnología es su piedra angular:** “La premisa de este libro es que la tecnología y la digitalización revolucionarán todo”, (Schwab, 2016: 23). **5º Es progreso por sí misma:** “La medida en que la sociedad abraza la innovación tecnológica es un factor de progreso”, (Schwab, 2016: 22). **6º Es industrial, pero también ontológica y posthumanista:** “...no solo está cambiando lo que hacemos, sino quiénes somos”, (Schwab, 2016: 125). Esto se obtendrá desde “La fusión de tecnologías de interacción entre los dominios físicos, digitales y biológicos.” (Schwab, 2109).

Estos seis puntos pivotan sobre tres axiomas radicales que ponen en movimiento el discurso de la revolución industrial 4.0: "**lo digital es superior a lo analógico, lo virtual a lo real, lo muerto a lo vivo,**" (Raya, 2020). Desarrollar la máquina es el objetivo primordial.

4. ¿Dos discursos divergentes?

Tras conocer los extremos ideológicos de la revolución industrial 4.0, comprendemos mejor las intenciones de Schroeder de dejar claro que el discurso alemán difiere del ideológico americano-FEM en lo fundamental, y nos dice: “La mejor forma de delimitar la diferenciación entre el debate estadounidense, referido principalmente a Silicon Valley, y el discurso alemán en torno a la industria 4.0, es mediante los términos “revolución” y “evolución””, (Schroeder, 2015 :3).

Schroeder, pese a las etiquetas futuristas que pueblan el discurso de ambos movimientos, tales como inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica autónoma, aprendizaje automático, informática cuántica, biomáquinas, nanotecnología, etcétera, no es partidario de dejarse llevar por discursos triunfalistas y afirma que el movimiento conocido como Industria 4.0 no es ni una revolución social ni persigue cambiar las estructuras políticas ni de poder, sino una evolución sin saltos en las tecnologías de producción industrial. En este sentido Kagermann reconoce que el 90% de los procesos industriales alemanes ya estaban respaldados por TIC,s en el 2013. “El discurso alemán toma primero en consideración la incorporación de nuevos instrumentos de mejora a los procesos de optimización de la producción y del producto, que ya de por sí venían siendo hasta ahora largamente practicados.” (Schroeder, 2015 :3) Esos nuevos instrumentos de mejora no son intempestivos, radicales ni en su concepción ni en su implementación. Se sitúa abiertamente al margen del modelo americano que “se centra principalmente en la dimensión disruptiva de la digitalización y en su potencial para desbancar a los modelos de producción y de negocio existentes en la actualidad”. (Schroeder, 2015: 3) Kagermann, por su parte, insiste en que la idea de un viaje evolutivo, *evolutionsreise*, aunque en varios puntos de su Informe hace referencia al carácter disruptivo de las nuevas tecnologías. En contraste con la posición de Schroeder, Klaus Schwab y sus correligionarios no realizan ningún esfuerzo por marcar distancias con la Industria 4.0 alemana, sino que se funden con ella en una especie de relación textual parasitaria.

No obstante las disimilitudes descritas, ambos discursos se sitúan dentro de una ideología neoliberal que no pone en duda la conveniencia del sistema de producción y las estructuras sociales derivadas existentes ni las futuras; solo que en el modelo Schwab se lleva los ideales al paroxismo revolucionario con ciertos tintes mesiánicos, sobre todo en el capítulo 4º, donde deriva en una disquisición sobre el potencial disruptivo de cuatro inteligencias tipo que están llamadas a salvarnos no se sabe muy bien de qué: la de la mente, la del corazón, la del alma y la del cuerpo. (Schwab, 2016: 135). Pontifica, en este capítulo final, sobre un camino salvífico hacia una especie de Jerusalén virtual que debe transitar la Humanidad en su conjunto siguiendo a los líderes; que son individuos *empoderados*, portadores de un aurea que etiqueta como *mentalidad digital*, (Schwab, 2016: 138).

En este discurso existen ciertos paralelismos con textos de carácter religioso, escritos desde la revelación divina o bajo un estado superior de percepción trascendente, que exigen del lector un acto de fe y la ya descrita entrega fanática a la causa. El ejercicio de prospectiva de Klaus Schwab se desliza, entonces, hacia lo visionario; meciéndose, por momentos, entre lo utópico y lo distópico, en

una *doxa* que en ningún momento se propone apoyar en evidencias. La disrupción por la disrupción semeja una huida hacia adelante, sin más sentido que presuponer que aquello que es nuevo, innovador, tiene mayor valor que lo establecido que debe ser destruido por el mero hecho de su propia existencia. El texto no se sitúa sobre lo humano y una idea explícita del mismo y de lo que pueda significar una vida buena, sino que usa todo su poder de persuasión en convencernos de corramos hacia un futuro que se augura prometedor, pero que nadie sabe en qué consiste exactamente ni por qué debemos perseguirlo con tanta urgencia.

El Informe Fundacional de la Industria 4.0 alemana asegura preocuparse por las condiciones materiales e inmateriales de los ciudadanos en su conjunto, y lo realiza de una forma más convincente que en el discurso del Foro -en el cual, de forma sistemática, primero se emite el pensamiento más agresivo y luego se suaviza en los siguientes párrafos, que sirven como bálsamo curativo de la primera verdad-. Pero, en cualquier caso, Kagermann no elude los intereses efectivos de las élites industriales, haciendo al capitalista -en coincidencia con Schwab- también receptor de los beneficios que genere la Industria 4.0, a cuyos intereses se subsume todo el proyecto. En este mismo sentido, hemos visto cómo los mayores sacrificios de la marcha hacia la Industria 4.0 son exigidos a las clases trabajadoras; por eso es razonable dudar de las intenciones no explícitas y difuminadas en los silencios del modelo alemán. (Cómo ocurre con la captación masiva de inmigrantes cualificados que se obvia totalmente, mientras que en realidad es una de las soluciones adoptadas de mayor peso en el sistema). Evitar disquisiciones de carácter social y político no diluye las consecuencias reales que la organización de la producción 4.0 tenga en la vida de los pueblos. Tampoco las responsabilidades de los actores que las impulsan. Ambas perspectivas miran, al fin, desde el poder económico y productivo, desde el más alto capital: la alemana más centrada en aspectos técnicos y con indudables tintes democratizantes; la otra desatada en visiones holísticas, pero coincidiendo en la interpretación del mundo propia de las clases dominantes postmodernas, en las que la racionalidad y la instrumentación de toda entidad al servicio de los intereses de clase se convierte en el motor de todo el desarrollo dialógico.

5. La gran contradicción: Reverdecer la industria material

Lejos de impresionarnos por su aspecto futurista, la Industria 4.0 cae en una gran paradoja al reposicionar la industria de lo material en primera fila de las prioridades de desarrollo económico, cuando se estaba dando ya por degradada a un segundo plano en la conformación del producto interior bruto.

Si realmente se diera una nueva revolución industrial, esta consistiría en saltar sobre el gran abismo que separa la industria postfordista de la industria postmaterialista. Lo demás es subjetividad

y voluntarismo. La máquina ya no se debiera comprometer estrictamente en la producción material de la vida humana, sino que transitaría ahora en una verdadera revolución: la producción de lo inmaterial.

Paradójicamente, la RI.4 no está logrando industrializar la producción de lo inmaterial -lo dicho, escrito y mostrado- que sigue siendo principalmente artesanal: en grado casi absoluto la mercancía inmaterial -el conocimiento reificado por la ideología simonita de la propiedad intelectual-, es producida por un individuo muchas veces aislado y autónomo, o en equipos de trabajo auxiliados, en el mejor de los casos, por unas herramientas digitales de uso individual o colectivo que les conecta con el *saber social* disponible. Pero la RI 4.0 relanza la producción material. Por eso la RI4.0 carece de carácter revolucionario, porque no existen cambios en las estructuras del sistema, sino grados en las existentes: una aceleración evolutiva, no disruptiva de la informatización y automatización de la industria. Lo que trata esta filosofía de la industria 4.0 no es hipertecnologizar la sociedad para arrojarla en los mundos virtuales, sino todo lo contrario: su proyecto es impulsar el peso de lo material en la balanza económica a través de un aumento de la productividad agregada desde lo digital intensivo. La nueva industria alemana informatiza la cadena de montaje para fabricar coches, maquinaria, equipos eléctricos y productos químicos y no productos digitales, no contenidos culturales, ni vital-virtuales. Es, en resumen, el proceso digital al servicio de lo material. Esta contradicción debe ser analizada con sumo detenimiento, pues nos puede poner sobre una vía de análisis crítico muy fructífera: ¿Por qué la ideología dominante tira de la producción material a través de lo inmaterial? ¿Por qué resucitar la vieja industria y no inducir el consumo de bienes inmateriales que la misma propaganda promueve como la panacea del universo digital? ¿Por qué la máquina que produce lo tangible se sumerge en lo intangible, arrastrando al individuo al mundo virtual durante la producción mientras el ser humano-consumidor se ancla en la necesidad de lo material? ¿Acaso, bajo la lógica liberal y prescindiendo de las consecuencias humanas, un capitalismo del consumo de lo virtual no sería una vía para dejar de destruir la Naturaleza? Lo virtual, después de todo, solo consume al ser humano. Una cuestión interesante que a buen seguro se fundamenta en poderosas razones estructurales y sistémicas, en intereses de grupos de presión que ven perder su preponderancia y huyen hacia delante. Por desgracia, este extremo excede los límites del presente trabajo y habrá que analizar en otros ulteriores.

6. Japón: el humanismo de la sociedad 5.0

En 2015 llega desde Japón un pensamiento en apariencia más elaborado, la sociedad 5.0, que sublimaría el concepto alemán de *industrie 4.0*, pero usando un discurso humanista radical. Su visión evolutiva es holística, como la de Schwab, pero su referente no son los procesos de industrialización

occidentales del siglo XVIII hasta nuestros días, sino los modelos derivados de las formas de producción históricas de la Humanidad, que enumera la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón: sociedad de la caza (1.0), sociedad agrícola (2.0), sociedad industrial (3.0), sociedad de la información (4.0) y sociedad digital, (5.0). Este proyecto de transformación con potentes componentes ideológicos, fue lanzado por Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón. Ortega lo resume “como el estado ideal hacia el que debe avanzar el país para sacar todo el provecho posible de las transformaciones tecnológicas en curso, para beneficiar al conjunto de los ciudadanos, sin que nadie se quede atrás, y resolver problemas que plantea la evolución de aquel cuerpo social.” (Ortega, 2019). Pero el ministro Abe comienza su discurso afirmando que “la transformación digital -que tiene en su núcleo el Internet de las cosas, la IA, la robótica y el blockchain, junto con los datos- se va a expandir para englobar a todos y a todo evento”. Este es el planteamiento común de la revolución 4.0: la hiperdigitalización por sí misma, pero en la versión nipona se aspira a neutralizar toda posible crítica por la deshumanización. Será una sociedad centrada en el ser humano, aumentada y empoderada a través de las máquinas y donde hay que educar en IA y digitalización, pero observando el derecho a la privacidad en un mundo cada vez cerca del orweliano “Gran Hermano” que todo lo ve, ahora incluso más allá de las propias percepciones del individuo. Y continua Abe: “Las necesidades deben estar finamente diferenciadas y satisfechas, proporcionando productos y servicios necesarios en las cantidades requeridas para las personas que los necesitan cuando los necesitan, y en la que todas las personas pueden recibir servicios de alta calidad y vivir una vida cómoda y vigorosa que haga concesiones a sus diversas diferencias, como edad, sexo, raza o idioma”, (Abe, S. en Ortega, 2019).

Todo en apariencia parece pacífico, incluso la manifestación explícita de Abe en contra del individualismo exacerbado que tiñe la sociedad actual. En el Foro España-Japón de 2019 se afirmaba que “El concepto de Sociedad 5.0, acuñado en Japón, coloca al ser humano en el centro de los avances tecnológicos, como propósito y fin de ambos, ofreciendo respuesta así a los debates éticos, los riesgos sobre la privacidad o las nuevas facilidades para la manipulación de la opinión pública”. (Ortega, 2019). Sin embargo, nos dice Murat Sönmez, director del Centro para la revolución industrial 4.0 del Foro Económico Mundial, que “Japón podría convertirse en el primer país del mundo en establecer un intercambio de tokens basado en blockchain para facilitar las transacciones y distribuir recompensas por la cesión de datos”, (Sommëz, 2018). La normalización de la compra venta de datos personales no marcha en la dirección del respeto humanista, sino en su mercantilización. “Sus datos de buena calidad y accesibles podrían atraer investigadores y empresas de todo el mundo, trayendo beneficios económicos”, añade. ¿No es una contradicción insalvable?

7. Conclusiones:

Habida cuenta las diferencias entre los modelos de la Industria 4.0 alemana y la Revolución Industrial 4.0, se puede asegurar que no se trata del mismo discurso: uno es de carácter más técnico y con ciertas concesiones a la cuestión social; el otro busca la urgente transformación de la sociedad según la última versión neoliberal, versión que incorpora puntos de vista y preceptos de la ideología posthumanista. No obstante, ambos movimientos comparten un *corpus* común originado desde las mentalidades propias del gran capital industrial. Sea Industria 4.0 o Revolución Industrial 4.0, sin duda estamos ante planes que nos llegan desde los más altos poderes económicos y políticos de la sociedad de comienzos del siglo XXI. ¿Dejaremos en manos de un puñado de empresarios e iluminados lo que será la Humanidad en el futuro? ¿Tiene algo que ver este proceso con la democracia?

Bibliografía

- Gutierrez R.** (2013). *La primera crisis financiera global del siglo XXI: origen, contención e implicaciones productivas y laborales*. Revista de Economía: teoría y práctica • Nueva Época, número 39, julio-diciembre 2013, México.
- Herzog, B.** (2019). “Análisis crítico del discurso. Enfoques, métodos y procedimientos”, Valencia, PUV, Universidad de Valencia.
- Íñiguez, L.** (2017). “Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales”, Barcelona, Editorial UOC.
- Kagermann, H. et al.** (2013). *Recommendations for implementing the strategic initiative industrie 4.0. Securing the future of German manufacturing industry*. Hannover, Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, Federal Ministry of Education and Research.
- Levy, P.** (1994). “L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace”, La Découverte, "Science et société", Paris.
- Ortega, A.** (2019). *Sociedad 5.0: el concepto japonés para una sociedad superinteligente*, Madrid, Real Instituto Elcano, ARI10/2019. <http://www.realinstitutoelcano.org>
- Raya, C.** (2019). *Aproximación al discurso del tecnocapitalismo*. XXIV Congreso Internacional de Sociología de Castilla-La Mancha, octubre 2019.
- Schwab, K.** (2016). *Industria 4.0. La cuarta revolución industrial*, Barcelona, Debate.
- (2019) *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, Sao Paulo, Edipro.
- Schroeder, W.** (2017). *La estrategia alemana. Industria 4.0: el capitalismo renano en la era de la digitalización*. Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 2015.
- Somméz, M.** (2018). *Japón, ¿modelo de la Cuarta Revolución Industrial?*

<https://asialink.americaeconomia.com/columna/japon-modelo-de-la-cuarta-revolucion-industrial>.

Stiglitz, J. et al. (2014). *La creación de una sociedad del aprendizaje. Una nueva aproximación al crecimiento, el desarrollo y el progreso social*. Madrid, La esfera de los libros.

Tapia, J. A. y Astarita R. (2011). *La gran recesión y el capitalismo del siglo XXI. Teorías económicas, explicaciones de la crisis y perspectivas de la economía mundial*. Madrid, La catarata.

Van Dijk, T. (2009). “Discurso y poder”, Barcelona, Gedisa.

(2012), “Discurso y contexto: Un enfoque sociocognitivo”, Barcelona, Gedisa.

(2016) “Discurso y conocimiento. Una aproximación sociocognitiva”, Barcelona, Gedisa.

Wodak, R. 2015, “Métodos de análisis crítico del discurso”, Barcelona, Gedisa,